

CHET TILINI O`QITISH METODIKASINING AYRIM JIHLTLARI MUHOKAMASI

Komilova Nilufar Abdilkadimovna

Farg`ona davlat universiteti

Annotatsiya. Chet tili o`qitish metodikasi yosh fanlardan biri hisoblansada, fanda sezilarli darajada izlanishlar olib borildi. Izlanishlar natijasi o`laroq bir necha metodlar vujudga keldi. Mazkur maqolada ayni paytda dunyo mamlakatlarida chet tilni o`rganish va o`rgatishda qo`llanilib kelinayotgan kommunikativ metod haqida atroflicha fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: chet tili, metod, o`qitish, texnologiya, kommunikatsiya.

KIRISH

Chet til o`qitish metodikasi yosh fanlardan biri hisoblanib, uning paydo bo`lganiga taxminan 200 yil bo`lgan bo`lsa-da, fanda chuqur izlanishlar olib borildi. Jamiyat rivojlana borishi bilan doimo yangi metodlar vujudga kelishi muqarrar ekanligini e`tirof etmoq lozim.

Ma`lumki, metod – metodika tushunchasi grek-lotin “methodos- methodus” so`zidan olingan bo`lib, maqsadga eltuvchi yo`llar, usul ma`nosini anglatadi.

Xorijiy tillarni o`rganish va o`rgatishda shu kunga qadar bir necha metodlar qo`llanilganligi barchaga ma`lum. Ular xorijiy tillarni o`qitishda uzoq vaqt qo`llanilib kelingan *grammatik- tarjima metodi* (GTM), *bevosita metod* (BM), *audiolingval metod* (ALM), *audiovizual metod* (AVM), *bilvosita metod* (BIM) va bugungi kunda xorijiy tillarni o`rganish va o`rgatishda keng qo`llanilayotgan *kommunikativ metod* (KM)dir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Grammatik tarjima metodi (GTM)

Grammatik tarjima metodi Yevropada XIX asrda ingliz va fransuz tillarini gimnaziyalarda o'qitish uchun qo'llanilgan. Namuna sifatida gimnaziyalarda o'qitiladigan qadimgi grek va lotin tillari xizmat qilgan. Bu metod asosida lotin va grek tillari, shuningdek "o'lik" tillar (aloqa vositasi sifatida foydalanilmaydigan va faqat yozma ravishda mavjud bo'lgan) zamonaviy "tirik" chet tillar sifatida o'rgatilganligi tarixdan ma'lum.

Grammatik-tarjima metodida grammatikaga katta e'tibor berilgan. Kim grammatikani egallab olsa va to'g'ri tarjima qila olsa, demak, u chet tilini bilgan hisoblangan.

Grammatik tarjima metodida dars bosqichlari quyidagi tartibda o'tadi [1]:

1. Kirish bosqichi:

Grammatika taqdimoti.

2. Mashq bosqichi:

Grammatik o'quv material asosida gaplar tuzish.

3. Amalda qo'llash bosqichi:

1. O'qish

2. Yozish

4. Tarjima (O'quv material grammatika va so'z boyligiasosida amalda qo'llaniladi).

Agar biz GTM asosida yaratilgan darsliklarga nazar tashlasak, darslikda dastlab biron-bir mavzuga oid matn berilgan. Matnga tegishli bir yoki ikkita mashqlar berilgan. Mashqlar esa "Matnni hikoya qilib bering" yoki "Savollarga javob bering" tarzida bo'lgan. Matnni to'la og'zaki nutqqa olib chiqish uchun oddiydan murakkabga yo'naltirilgan mashqlar mavjud bo'lmagan. So'ngra ma'lum bir grammatik qoida berilgan. Barcha mashqlar esa grammatik qoidaga yo'naltirilgan. Mashqlar ketma-ketlik darajasiga ham mutlaqo e'tibor berilmagan. Bundan tashqari grammatik tarjima metodida o'qish va yozishga katta e'tibor

berilgan. Natijada gapirish va eshitish rivojlanmay qolgan. Shu sababli grammatik tarjima metodi bilan ta'lim olgan o'quvchilarning og'zaki nutqlari rivojlanmay qolgan.

GTM asosidagi dars tamoyillari.

1. Chet tili tuzilish qonuniyatlarini ona tili bilan qiyoslagan holda e'tiborga olish.
2. Qoidalarni qo'llagan holda to'g'ri jumlar tuzish va chet tilini rekonstruksiyalash.
3. Keng tarqalgan mashq shakllari: qoidalarni amalda qo'llagan holda to'g'ri jumlar tuzish; shaklga oid bo'lgan grammatik qoidalar asosida jumalarni o'zgartirish; ona tilidan chet tiliga tarjima qilish va chet tilidan ona tiliga tarjima qilish.

Bevosita metod (BM)

XX asrning 80-yillarida GTMni isloh qilish jarayonida BM yuzaga keldi va u o'z navbatida chet tili ta'limi olamida ma'lum bo'lgan tilni eshitib, o'rganish *audiolingval metodini* vujudgakeltirdi [2].

Bevosita metodning bosh yo'nalishi bugungi kunga qadar hukm surib kelayotgan grammatik-tarjima metodidan voz kechish va butunlay og'zaki nutqqa asoslangan chet tili ta'limining faol ko'rinishiga o'tish edi.

Metodning "Bevosita metod" deb nomlanishiga sabab, chet tilini bevosita, vositachi bo'lib o'rganishga halaqit berayotgan ona tilidan voz kechgan holda (ona tilining ishtirokisiz) o'rgatishedi.

Ona tili chet tili ta'limidan butunlay chiqarib tashlanishi va shu yo'l bilan o'quvchi faqat o'rganayotgan yangi til haqida o'ylashi kerak edi. U chet tilini ona tili bilan qiyoslamasligi, balki ongida yangi, mustaqil til tuzilishini shakllantirishi lozim edi.

Bu metod adabiyotlarda boshqa nomlar bilan ham atalib kelingan. Masalan, “anti-grammatika metodi”, “isloh metodi”, “ratsional metod”, “tabiiy metod”, “aniq metod”, “analitik metod” kabilar.

Audiolingval metod (ALM)

Audiolingval soʻzi lotin tilidan olingan boʻlib, audire-tinglash, lingua-til maʼnolarini anglatadi. Agar “Audiolingval metod” atamasi soʻzma-soʻz tarjima qilinsa, “tinglash-gapirish metodi”, yaʼni “tilni tinglash-gapirish” yoʻli bilan oʻrganish maʼnosini anglatadi.

Nemis olimi Gerhard Noyner Amerika Qoʻshma Shtatlarida audiolingval metod vujudga kelganligi va bunga sabab sifatida ikkinchi jahon urushidan soʻng chet tillarni, ayniqsa, ekzotik tillar hisoblanmish yapon, xitoy va boshqa tillarni biladigan mutahassislarining yetishmasligi sababli harbiylarning 1941-1943 yillardagi buyurtmalari asosida koʻplab til oʻqitish dasturlari ishlab chiqilganligi va bu yangi til oʻqitish metodlarining vujudga kelishiga sabab boʻlganligini koʻrsatadi [3].

Audiolingval metodda, ayniqsa, til laboratoriyasi muhim oʻrinegallaydi. Til laboratoriyasi eng avvalo talaffuz va tinglab tushunishni oʻrgatish uchun xizmat qiladi. Oʻquvchilarga asosiy til modellari chet tilida taqdim qilinadi. Oʻquvchi ularga taqlid qilishi, takrorlashi, oʻz ish tezligini oʻzi belgilashi, magnit tasma sini oldinga yoki orqaga oʻtkazishi mumkin.

Bundan tashqari, oʻqituvchi oʻquvchilarning faoliyatini haqqoniy va qismlarga boʻlgan holda baholay oladi hamda har bir oʻquvchi bilan alohida ishlash imkoniyatiga ega boʻladi.

Oʻtgan asrning 60-yillarida ALMning keng tarqalishi munosabati bilan til laboratoriyalarini tashkil qilish qoida tusini oldi.

Bu metodning tamoyillari quyidagilar etib belgilandi:

1. Asosiy eʼtibor yozma nutqqa emas, balki ogʻzaki nutqqa qaratiladi,

ya'ni avval tinglab tushunish va gapirish, so'ngra o'qish va yozish.

2. Til materialining asl nus'hadaligi.
3. Til namunalarini taqlid qilish va tez-tez takrorlash yo'li bilan mashq qilish.
4. Darsning bir tilliligi, ona tilini dars jarayonidan chiqarib tashlash.
5. Grammatik materialning sistemali ravishda chet til namunalarining kompleksligini o'stirib borishga asoslanganligi (Grammatik material taqsimotida ona tili bilan taqqoslash umuman rol o'ynamaydi):
 - ALMga oid mashq shakllari;
 - ko'p variantli namuna gap mashqlari (pattern drill);
 - yod olish va dialoglarni sahnalashtirish.
6. Maxsus qiyinchiliklar taqdimoti. Qiyinchiliklarni ona tili va chet tili nutqiy birliklar va namunalar o'rtasidagi tuzilish jihatdan farqlar keltirib chiqaradi. Maxsus qiyinchiliklar avvalo aniqlanishi va ular ustida astoydil mashq qilinishi lozim.
7. Yozma nutq sifatida fikrlarni yozma bayon qilish.
8. Nutqiy namunalarning o'sib boruvchi taqdimoti. Yangi nutq namunalari avvaldan tanish bo'lganlari asosida bosqichma-bosqich taqdim etib boriladi, ya'ni yangi nutq namunasi avvalgisiningustiga quriladi.
9. Tildan foydalanish va tarjima.

Audiovizual metod (AVM)

Audiovizual metod audiolingval metodning rivojlanishi natijasida vujudga keldi. "Audio-vizual" tushunchasi lotinchadan olingan bo'lib, audire-tinglamoq, videre-ko'rmoq ya'ni "tinglash- ko'rish metodi" ma'nosini anglatadi.

Audiovizual metod asosida chet tilida o'rganilayotgan barcha til materiallari imkoni boricha ko'rgazmalilik bilan o'rgatiladi.

Audiovizual metodning tarafdorlari quyidagi tamoyillarni asos qilib olganlar [4]:

1. Jonli tilning dialogik shakli olingan;
2. O'qish-o'rgatishning asosi og'zaki nutq deb qaralgan;
3. Yangi material butun strukturalarni tinglash, ko'rish orqaliberilgan;
4. Yangi til materiallarining ma'nosi faqatgina predmetlarni, rasmlarni, harakatlarni, kinofilm, diafilm, slaydlarni ko'rish orqali ochilgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Chet til o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Chet til o'qitish metodikasida keng qo'llaniladigan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodi hisoblanadi. Uchala metod bir biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Metodika fani didaktika fani bilan bog'liq bo'lganligi sababli, chet til o'rganish mobaynida kommunikativlikka asoslaniladi va kommunikativ didaktika metodi yuzaga keladi. Xorijiy til o'qituvchilari yuqorida aytib o'tilgan metodlardan unumli foydalanib, chet tilini o'rganish va o'rgatishda yanada samarali natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu metodlar o'rganish faoliyatini tezlashtirib, o'qitish samaradorligini oshirishi shubhasiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. "Chet tilini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanish". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU.2018
2. Abdilkadimovna, K. N., & Jamolidinovich, D. Z. (2023, May). TEACHING GRAMMAR USING INDUCTIVE METHOD. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 9, No. 1).

3. Abdilkadimovna, K. N., & Ozoda, U. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING AUTHENTIC TEXT. "RUSSIAN" *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ*, 9(1).
4. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
5. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.
6. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 179-182.
7. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
8. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
9. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
10. Хошимов, Ф., & Комилова, Н. (2020). ТУРЛИ ТИЗИМЛИ ТИЛЛАРДА "ГЕНДЕР" КОНЦЕПТИ ВА УНИ ВОҚЕЛАНТИРУВЧИ ВОСИТАЛАР

МАЙДОНИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАДҚИҚИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (3), 143-147.

11. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.